

«Совершенствование хирургического метода лечения заболеваний пародонта с помощью остеорегенерирующего материала.»

Зокирова Ш.Ё.

Докторант 1 курса Ташкентского Государственного
Медицинского Университета.

zokirova.shokhsanam1@gmail.com

Курбонов Ш.Ш. доцент кафедры хирургической стоматологии и дентальной имплантологии Ташкентского Государственного Медицинского Университета.

Анотация. В данной статье рассмотрен хирургический метод лечения заболеваний пародонта с помощью остеорегенерирующего материала.

Актуальность исследования. В настоящее время в наряду с увеличением встречаемости воспалительных и деструктивных заболеваний пародонта, хирургические методы лечения совершенствуются по содержанию методик и по показаниям комплексных терапий направленных на устранение очагов хронического воспаления, устранения пародонтальных карманов и приостановления процесса разрушения костной ткани.

Ключевые слова: пародонтологические заболевания, хирургического лечение, остеорегенерация, остеопластический материал.

Цели и задачи исследования. В комплексной терапии больных с хроническим пародонтитом важное значение отводится хирургическим методам лечения. Главной целью пародонтальной хирургии является создание эффективных и оптимальных условий для восстановления нормального функционирования тканей пародонта. Для оптимизации таких условий лечения применяются операции направленные на устранение десневых и пародонтальных карманов а также на стимуляцию репаративного остеогенеза и остеорегенерацию с использованием различных видов остеопластических материалов которые в свою очередь в современной стоматологии являются актуальными.

Материалы и методы. К основным хирургическим лечениям при заболевании пародонта относятся кюретаж, гингивотомия, гингивоэктомия, лоскутные операции и пластика десен. Стоит отметить, что разработка оперативных методик основывается на ликвидации воспалительных процессов в пародонте, восстановление структурных и функциональных свойств элементов

пародонтального комплекса, повышение местных и общих факторов защиты и регенерации костной ткани с помощью костно-замещающих синтетических препаратов. Такие препараты обладают способностью улучшения процесса регенерации организма создавая среду богатую кальцием который со временем резорбцируется. А также синтетический костный материал устраняет необходимость в донорских трансплантатах и искусственных каркасах, их встроенный барьер устраняет необходимость в дополнительных мембранах.

Результаты исследования. Клинические исследования и большое количество систематизаций хирургического лечения пародонтологических заболеваний с помощью остеорегенативных препаратов показывают высокую значимость проблемы в стоматологии. Таким образом, выработка алгоритма а также усовершенствование существующих методов опираясь на современной тенденции хирургического лечения является актуальной темой сегодняшнего дня. Следовательно устранение или предупреждение перечисленных функциональных нарушений протекающих в костной ткани является важным показателем использования костных материалов для эффективности хирургического лечения.

Выводы. Таким образом хирургические методы направленные на устранение факторов способствующих и усугубляющих зубочелюстные деформации являются первоочередными задачами врача хирурга стоматолога. Техника оперативных вмешательств при перечисленной патологии не сложна и проводится обычно врачом на амбулаторном хирургическом приеме. Однако разнообразие методик оперативных вмешательств затрудняет их выбор при той или иной патологии пародонта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дусмухамедов М.З., Садыкова Х.К., Юлдашев А.А., Дусмухамедов Д.М. Хирургическая пародонтология., 2019. – 22с.
2. Орехова Л.Ю., Быков В.Л., кирсанов А.И., Кудрявцева Т.В., Левин М.Я., Трезубов В.Н. 2004 Москва – 107с, 161с.
3. Иванов В.С., Почивалин В.П., Иванова Е.В., Сабанцева Е.Г., Басова Т.В., Ежова Е.Г., Ломагин В.В. Заболевания пародонта. 2017
4. Хасанов Ш.М., Сувонов К.Ж., Жданов А.В. Дентальная имплантология 2022-90с.
5. Тазин И.Д., Тазин Д.И., Шакиров М.Н., Саприна Ю.А. Хирургические методы лечения заболеваний пародонта. 2018.
6. Дусмухамедов М.З., Садыкова Х.К., Дусмухамедов Д.М., Юлдашев А.А., Шомуродов К.Э. Пародонтология. 2021